

KIMYO DARSLARIDA INTERFAOL USULLARNI QO'LLASH ZAMON TALABI SIFATIDA

Yulchiyeva Oysara Yandashevna

Toshkent Davlat stomatologiya instituti
Akademik litseyi Kimyo fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7057337>

Annotatsiya: Ushbu maqola Akademik litsey o'quvchilari kimyo darslarida interfaol usullarni qo'llash va uning imkoniyatlari xususida.

Kalit so'zlar: ta'lim va tarbiya, laboratoriya mashg'ulotlari, savol va topshiriqlar, tarqatma material.

Hozirgi kunda ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida turli interfaol usullar va metodlardan keng foydalanilmoqda.

Har bir fan o'qituvchisi mahoratini bugungi zamonaviy bilimlar, dars o'tishning ilg'or usul va uslublari bilan boyitib borgan o'qituvchigina o'quvchilarni o'z faniga bo'lgan qiziqishlarini orttirib, ta'lim va tarbiya sohasida davrning talablariga hamohang qadam tashlay oladi.

Ta'limida kimyoviy hodisalarning mohiyatini chuqur anglab olishda tajribalarning ahamiyati juda kattadir. Chunki nazariy bilimni chuqur o'rganib, amalda sinab ko'rib, tajribada olingan natijalar asosida aniq xulosalar chiqarish mumkin.

Kimyo fanidan laboratoriya mashg'ulotlarining asosiy vazifasi o'quvchilarda nazariy bilimlar asosida tajribalar orqali barcha jarayonlar ma'lum qonuniyatlar asosida amalga oshirilishi haqida tushunchalarni hosil qilishdir.

Laboratoriya darslarida yangi pedagogik texnologiyalardan biri bo'lgan "Bumerang" texnologiyasidan foydalanib, tajribani boshlashdan oldin turli hodisalarni fan nuqtai nazardan asoslab beriladi.

"Bumerang" texnologiyasi ta'lim oluvchilarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodda saqlab qolish, fikrini erkin bayon eta olish hamda bir dars davomida o'quvchilarni baholay olishga qaratilgan.

Bu metodning maqsadi tarqatilgan materiallarni ular tomonidan yakka va guruh holatida o'zlashtirib olishlarida va o'zaro munozara-suhbat orqali, turli savollar yordamida tarqatma materiallar, va o'tkazilgan tajribalarni nazorat qilishdan iborat. Ushbu texnologiya bir nechta bosqichda o'tkaziladi.

1-bosqich. - bu bosqichda o'quvchilar 4-5 kishidan iborat kichik guruhlarga bo'linadi.

O'qituvchi har bir guruh a'zosiga mustaqil o'rganish, fikrlash uchun yozma tarqatma material beradi. Bunda o'qituvchi tomonidan tanlangan mavzu bo'yicha savol va tajriba berilib, ularning soni guruh soniga bog'liq. Agar 4 ta kichik guruh bo'lsa, u holda umumiy mavzu 4 ta qismga bo'linib, har bir guruhga bo'linadi. Guruhdagi o'quvchilar soniga qarab o'quvchilar 1,2,3,4 raqamlarni tortadilar. Guruhga guruh boshqaruvchisi tanlanadi.

2- bosqich.

- guruhda berilgan savol va topshiriqlarni guruh a'zolari yakka tartibda o'rganishlari, eslab qolishlari, tajribani bemalol o'tkazishlari kerak. Buning uchun 10-20 minut vaqt beriladi. O'qituvchi bu vaqt davomida o'quvchilarni kuzatadi.

3- bosqich.

- guruhda berilgan topshiriq guruh a'zolari tomonidan yakka tartibda o'rganishlari va munozara qilib, tajribani qanday tartibda o'tkazish kerakligini tushintirishi talab etiladi. Tajriba o'tkazilib bo'lgach, tajribaga asoslanib savollar beriladi. Savollarga og'zaki va yozma javoblar olinadi.

4- bosqich.

- har bir guruhdagi bir xildagi raqamdagi o'quvchilar yangi guruhlarini hosil qilishlari talab etiladi. Guruhning bir a'zosi o'ziga 2 ta vazifa, yani o'qituvchi va o'quvchi vazifasini oladi. Boshqaruvchi tajribani nazariy tushuntirib beradi. Tajriba guruh a'zolari tomonidan o'tkaziladi va o'zaro fikr almashadilar. O'qituvchi o'quvchilarga 20 minut vaqt berib, ishning borishini nazorat qiladi.

5- bosqich.

- o'qituvchi o'quvchilarga bilimni sinash uchun savollar beradi. Buning uchun 10-15 minut vaqt beriladi. Bu vaqt davomida o'quvchilar javoblarni daftarga yozadi.

6-bosqich.

- tajriba xulosasi asosida o'quvchilar o'zaro bir-biriga savollar beradi. Buning uchun 15 minut vaqt beriladi.

7- bosqich.

- bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarni qiziqtirgan savollariga javob beradi va har bir guruhning ballarini doskaga yozib ko'rsatadi va baho e'lon qilinadi. Buning uchun 10 minut vaqt beriladi.

“Spirtlar” mavzusini laboratoriya tajribalariga “Bumerang” metodini qo'llashni ko'rib chiqamiz.

1- bosqich.

- o'qituvchi guruhga kirib, raqamlangan tarqatma materialni 4 ta o'quvchidan tortishini so'raydi. 1-raqamli tarqatma materialda etil spirtining olinishi, 2-raqamli tarqatma materialda etil spirtining faol metallar bilan ta'siri, 3-raqamli tarqatma materialda etil spirtining karbon kislotalar bilan ta'siri, asosidagi tajribalarning bajarilishi so'raladi. Bundan so'ng guruhdagi o'quvchilardan raqamlangan tarqatma materialni tortishlari so'raladi va shu raqamlar asosida har qaysi o'quvchi olgan raqamiga to'g'ri kelgan guruhga kelib, bittadan jamoani hosil qiladi.

2- bosqich.

-bu bosqichda tajribani nazariy qismi so'raladi, o'quvchilarning javobi eshitilib, tajribani bajarishga ruxsat beriladi.

3-bosqich. -tajriba o'tkazilib bo'lgach, tajriba asosida o'qituvchi tomonidan savollar beriladi.

1. Etil spirti hosil bo'lganini qanday aniqlash mumkin?

2. Etil spirtiga ishqoriy metallar qanday ta'sir qiladi?

3. Etil spirti bilan karbon kislotalar o'zaro qanday ta'sirlashadi (eterifikatsiya reaksiyasi)?

4-bosqich.

- har bir guruhdagi bir xildagi raqamli o'quvchilardan yangi guruhni birlashib, yangi kichik guruh tashkil etiladi. Guruh boshlig'i o'qituvchi vazifasida o'tkazilishi kerak bo'lgan tajribani tushuntirib, o'quvchilar o'zaro fikr almashadi. Tajriba o'tkazilib, reaksiyalari doskada ifodalanadi.

5- bosqich.

- nazorat savollari beriladi.

1.S4N9O tarkibli moddaning barcha izomerlarini yozib, nomlang.

2.Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshiring:

$CN_4 \rightarrow C_2N_2 \rightarrow CN_3-CON \rightarrow C_2N_5ON \rightarrow C_2N_5OK$

3. 60 g 5% li etil spirti 20 g 15 % li karbon kislota bilan reaksiyaga kirishganda necha gramm murakkab efir hosil bo'ladi?

6- bosqich.

- tajriba asosida o'quvchilar o'rtasida o'zaro savol-javoblar o'tkazadilar.

7- bosqich.

- o'quvchini qiziqtirgan va muammoli savollariga o'qituvchi tomonidan javob beriladi va fikrlar jamlanib xulosa chiqariladi. O'quvchilarning baholari e'lon qilinadi.

O'qituvchi o'quvchilardan dars yakunida, tabiatda sodir bo'ladigan kimyoviy hodisalarni diqqat bilan kuzatib, to'g'ri xulosa chiqarishga ya'ni:

- tabiatda moddalar bordan yo‘q bo‘lmaydi, yo‘qdan bor bo‘lmaydi, bir turdan ikkinchi turga aylanadi;
- reaksiyalar vaqtida moddalar massasi saqlanishi haqida;
- moddalardan yangi moddalar hosil bo‘lishi;
- inson ehtiyoji uchun kimyo fanining ahamiyati katta ekanligi haqida tushunchalar mujassamlanishiga asos solinadi.

Xulosa qilib aytganda, “Bumerang” metodi yordamida yangi pedagogik texnologiyadan foydalanib laboratoriya darsi olib borilganda, darsdan olgan bilimlari asosida o‘quvchilar dunyoqarashida tabiatning bir butunligi haqida xulosa chiqarishiga asos yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. R. Ishmuhamedov, M.Yuldashev. Ta‘lim va tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.: Nihol, 2016.-272 b.
2. Муравлева О. И. Инновационные технологии обучения, реализуемые в практике учителей химии. <http://festival.1september.ru>.
3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, Москва, НИИ школьных технологий, 2006.
4. Muslimov N.A., N.Karimova. Kasb ta‘limi o‘qituvchilarining amaliy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – T.: “Iqtisodiyot” nashriyoti, 2012

